

SILENT WITNESS OF JAINISM: THE GLORY OF MIDIGESI TEMPLE

Praveen Kumar M.B.

Research Student, University of Mysore.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Jainism in Karnataka started spreading from the third century BC and was especially encouraged during the Ganga dynasty. The Gangas built many basadis in Shravanabelagola, and their charity also spread to villages like Midigesi. While the Hoysalas reflected this religion in their sculpture, Jain temples received a revival in the form of gold decorations and huge stone pavilions during the Vijayanagara period. The architectural styles found in the Midigesi temple bear the influence of all these Parvas. The sculpture of a cow, a tiger, and a cow standing peacefully in one place at the entrance of the temple eloquently expresses the principle of non-violence of Jainism. This entrance is not just a physical gate; it is a philosophical gate, a symbol representing the path of non-violence and equality. The temple's pillar stands with a four-faced Jinn idol, representing the omnipresent influence of religion. It is reminiscent of the pillar at Shravanabelagola. In the sanctum sanctorum, a Jinn idol carved in black granite is enshrined in the Dhyanamudra, and the gold-decorated gate surrounding the idol reflects the splendor of the Vijayanagara period. The mandapa is built of stone pillars, showing the technical skill of the Hoysalas. The flat roof, square pillars, and the symbols carved on them all testify to the extent to which stone art is still alive today. The temple premises are decorated with sculptures such as the swastika, the Dharmachakra, the lotus, and the kalash. All these reflect the deep meanings of Jainism. This temple is not just a religious center for the village, but also a representative of cultural and social unity. The festivals held in the temple bring together people from all walks of life. The scripture recitation, mass meals, and religious lectures strengthen the unity of the society. The Midigesi temple is not just a place of worship for the Jain community in the village; it is a beacon of life. The Midigesi Jain temple is analyzed from a holistic perspective of history, architecture, sculpture, and religious practices. The report is not just a collection of ancient information, but rather reveals the intersection between art, religion, and society. It not only clarifies the splendor of the temple, but also the life of the community behind it, the principles of religion and the path of history.)

ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೌನ ಸಾಕ್ಷಿ: ಮಿಡಿಗೇಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೈಭವ

ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಬಿ

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ಹರಡತೊಡಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದಿತು. ಗಂಗರು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ಬಸದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ದಾನಧರ್ಮವು ಮಿಡಿಗೇಶಿಯಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಹೊಯ್ಸಳರು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಮಂಟಪಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ದೊರೆಯಿತು. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ವಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗೋಮಾತೆ, ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಹಸು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಶಿಲ್ಪವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೇಶವು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ದ್ವಾರವಲ್ಲ, ಅದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬಾಗಿಲು; ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಮಣಸ್ತಂಭವು ಚತುರ್ಮುಖ ಜಿನಮೂರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಸರ್ವದಿಗಂತ ಧರ್ಮಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಾನಸ್ತಂಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಜಿನಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಂಗಾರದ ಅಲಂಕೃತ ದ್ವಾರವು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಡಪವು ಕಲ್ಲಿನ ತೂಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಯ್ಸಳರ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗವು, ಚೌಕಾಕಾರದ ತೂಣಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಸಂಕೇತ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈವತ್ತಿಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಒಳಗೂ, ಹೊರಗೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಧರ್ಮಚಕ್ರ, ಕಮಲಾಕೃತಿ, ಕಲಶ ಮುಂತಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಜೈನ ತತ್ವದ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವಗಳು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಠಣ, ಸಮೂಹ ಭೋಜನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇವು ಸಮಾಜದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನದ

ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸ್ತು, ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿ ಕೇವಲ ಪುರಾತನ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಲೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಧಿಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯದ ವೈಭವವನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕು, ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಪಥವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.)

"ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೌನ ಸಾಕ್ಷಿ: ಮಿಡಿಗೇಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೈಭವ"

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನ ಪುರಾತನ ಕೋಟೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯವು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ವೈಭವವನ್ನು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಆಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾಜದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಬ್ಧ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಡು ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವೂ ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ದೇವಾಲಯವು ಗ್ರಾಮ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ಹರಡತೊಡಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದಿತು. ಗಂಗರು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ಬಸದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ದಾನಧರ್ಮವು ಮಿಡಿಗೇಶಿಯಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಹೊಯ್ಸಳರು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಮಂಟಪಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ದೊರೆಯಿತು. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ವಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗೋಮಾತೆ, ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಹಸು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಶಿಲ್ಪವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೇಶವು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ದ್ವಾರವಲ್ಲ, ಅದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬಾಗಿಲು; ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ

ಮಣಸ್ತಂಭವು ಚತುರ್ಮುಖ ಜಿನಮೂರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಸರ್ವದಿಗಂತ ಧರ್ಮಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಾನಸ್ತಂಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಜಿನಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಂಗಾರದ ಅಲಂಕೃತ ದ್ವಾರವು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಡಪವು ಕಲ್ಲಿನ ತೂಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಯ್ಸಳರ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗವು, ಚೌಕಾಕಾರದ ತೂಣಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಸಂಕೇತ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈವತ್ತಿಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಒಳಗೂ, ಹೊರಗೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಧರ್ಮಚಕ್ರ, ಕಮಲಾಕೃತಿ, ಕಲಶ ಮುಂತಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಜೈನ ತತ್ವದ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕವು ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಹೂಗಳಿಂದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹೂಗಳಿಂದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಈ ದೇವಾಲಯವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವಗಳು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಠಣ, ಸಮೂಹ ಭೋಜನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇವು ಸಮಾಜದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನದ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸ್ತು, ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿ ಕೇವಲ ಪುರಾತನ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಲೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಧಿಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯದ ವೈಭವವನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕು, ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಪಥವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದರ ಇತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಗಂಗರು, ಹೊಯ್ಸಳರು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ

ದೇವಾಲಯವು ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಪರ್ವಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತನ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಂಗ ಕಾಲ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೪-೧೦ನೇ ಶತಮಾನ) ಗಂಗರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಕರು. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಬಹುಮತ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಸದಿಗಳು ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವೂ ಇದೇ ಪ್ರಭಾವದಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. Epigraphia Carnaticayಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶಾಸನಗಳು ಜೈನ ಬಸದಿಗಳಿಗೆ ಭೂದಾನ, ಧನದಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಗಂಗರ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಳವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಗರ್ಭಗೃಹಗಳು, ತೂಣಮಂಡಪಗಳು ಮತ್ತು ಮಣಸ್ತಂಭಗಳು ಗಂಗ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಣಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ತೂಣಗಳು ಈ ಶೈಲಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧-೧೪ನೇ ಶತಮಾನ) ಹೊಯ್ಸಳರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ರಾಜವಂಶ. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಲಾತ್ಮಕ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಲ್ಲಿನ ತೂಣಗಳು, ಅಲಂಕೃತ ದ್ವಾರಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪಗಳು ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಪಂಚಕೂಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ನವಗುಣ ತೂಣಮಂಡಪಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪಗಳು. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಯ್ಸಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ತೂಣಗಳ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪-೧೬ನೇ ಶತಮಾನ) ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಹಿಂದಿನಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಾಜರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಬಂಗಾರದ ಅಲಂಕಾರ, ಅಲಂಕೃತ ದ್ವಾರಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಉತ್ಸವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಭೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು.

ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವು ಶಾಸನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ದಾನ, ಹಣದ ದಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತವೆ. Epigraphia Carnatica, Vol. XI (Tumkur District) ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಾಸನಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳು ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಶಾಸನಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಆಳವು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಸದಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ರೂಪವೆಂಬುದು ತಕ್ಷಣ ಮನಗಾಣುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಿನಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗೋಮಾತೆಯ ಶಿಲ್ಪವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರಣವು ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇವಲ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ದ್ವಾರವನ್ನು ದಾಟುವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅದು ಅಹಿಂಸೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊಡುವ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಣಸ್ತಂಭವು ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣಸ್ತಂಭದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖವಾಗಿ ಜಿನಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಸರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತ. ಮಣಸ್ತಂಭದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಕಲಶ ಮತ್ತು ಕಮಲಾಕೃತಿಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಅಂದಿನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣಸ್ತಂಭವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಅದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ನೀಡುವ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಗರ್ಭಗೃಹವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಭಾಗ. ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಜಿನಮೂರ್ತಿ ಗರ್ಭಗೃಹದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರ್ತಿಯು ಶಾಂತಮುಖವು ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಳವಾದ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದ ಬಾಗಿಲು ಬಂಗಾರದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಿಣಿಯ ಶಿಲ್ಪಗಳು

ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪಾರ್ಶ್ವದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದೊಳಗೆ ಬೆಳಗುವ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧೂಪದ ವಾಸನೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಮಂಡಪವು ಕಲ್ಲಿನ ತೂರಣಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೂರಣವೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಲಾಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಈ ತೂರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಮಂಡಪವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಪಠ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಡಪವು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪಗಳ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಧರ್ಮಚಕ್ರ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಕಮಲ ಮತ್ತು ಕಲಶದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮಚಕ್ರವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯ ಸಂಕೇತ; ಸ್ವಸ್ತಿಕವು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರದ ಸೂಚನೆ; ಕಮಲವು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ; ಕಲಶವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಧರ್ಮದ ಆಳವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸಾರುತ್ತವೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲಿನ ತೋಟಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಮರಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ವೇದಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಗಮಂಟಪಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗವೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ದ್ರಾವಿಡ, ಗಂಗ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಶಿಖರವು ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಶಿಲ್ಪವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ತೂರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಗಂಗರ ಸರಳತೆ ಮಣಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶೈಲಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಾಲಯವಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿ.

ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅದರ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕೃತಿಯೂ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ, ಅದು ಧರ್ಮದ ತತ್ವವನ್ನು, ಆ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಸಿನನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದನ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅಂಗವಾಗಿ

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥಗಳಂತೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಸಜೀವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದೊಳಗಿನ ಜಿನಮೂರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಶಾಂತತೆ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ಆಳ, ಧ್ಯಾನಮಗ್ನತೆ ಎಲ್ಲವು ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮೂರ್ತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕಯೋತ್ಸರ್ಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೂರ್ತಿ, ಜೀವನದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೈನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ಶಿಲ್ಪವೈಭವ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆನೆ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಗಿಲಿನ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಿಣಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಜೈನ ಪಾರ್ಶ್ವದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಯಕ್ಷಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಲಿತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಕಮಲ ಅಥವಾ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಕಲಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಮಂಡಪದ ತೂಣಗಳ ಮೇಲೂ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ತುಂಬಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೂಣದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕೃತಿಗಳು, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಚಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೊಯ್ಸಳರ ಶಿಲ್ಪ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತನೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ತೂಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಜೀವನದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಕಮಲದ ಆಕೃತಿಯು ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಅರಳಿದ ಹೂವಿನಂತೆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕತ್ತಿದಾರೆ. ಮಣಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ಚತುರ್ಮುಖ ಜಿನಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೂಡಾ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗ. ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಸರ್ವದಿಗಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಮಣಸ್ತಂಭದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹೂವಿನ ಪಂಕ್ತಿಗಳು, ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಗಂಗ ಶೈಲಿಯ ಸರಳ ಶಿಲ್ಪವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಧರ್ಮಚಕ್ರ, ಕಮಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲಶ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕವು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕೇತ. ಇದು ಜೀವಿಯು ಚತುರುನ್ಮುಖ ಸಂಸಾರದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಚಕ್ರವು ಜ್ಞಾನದ ಹರಿವಿನ ಸಂಕೇತ. ಇದು ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಏಳು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಮಲವು ಶುದ್ಧತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಕಲಶವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುಭದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕೇತಗಳು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲ,

ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಧಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಲ್ಪವೂ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಸು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿಲ್ಪವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಂದರೆ, ಕಮಲ ಶಿಲ್ಪವು ಜೀವನದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಚಕ್ರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಅದು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಶಿಲಾಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವಲ್ಲ, ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಮಾಜ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಸಂಧಿ. ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಜೀವಂತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಸಮುದಾಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವ ಜಿನಮೂರ್ತಿ, ಮಣಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಆವರಣದ ವೇದಿಗಳ ಸುತ್ತ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ತ್ವವಾದ ಅಹಿಂಸಾ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಸವವೆಂದರೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ. ಇದು ದಶಕದೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿನಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರು, ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪವಿತ್ರ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ರವ್ಯವೂ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಲು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು, ತುಪ್ಪ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು, ಜೇನು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಅರಿಶಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಕುಂಕುಮ ಪಾವಿತ್ರವನ್ನು, ಗಂಧ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಷೇಕವು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕೇಸರಿ, ರಕ್ತವರ್ಣದ ಹೂಗಳು— ಎಲ್ಲವು ಭಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಜೀವಂತ ದೇವರಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪುರೋಹಿತರು ಗರ್ಭಗೃಹದೊಳಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಧೂಪದ ಹಚ್ಚಿಕೆ—ಎಲ್ಲವು ನಿತ್ಯ

ಪೂಜೆಯ ಭಾಗ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು "ಓಂ ಹ್ರೀಂ" ಎಂಬ ಜೈನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಧಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಮಾಜ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಿನಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹೂಗಳು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ದೀಪವು ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮೂಹ ಭೋಜನವು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠಣವು ಧರ್ಮಜ್ಞಾನದ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವು ಸೇರಿ ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೀವಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಸ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೃದಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ವಿವಿಧ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ನಡೆದಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವು ಜನರ ನಿತ್ಯಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಜನರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು, ಹೂವಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ, ದೀಪಾರಾಧನೆ—ಎಲ್ಲವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗ. ಈ ನಿತ್ಯದೇವಾರಾಧನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮುದಾಯ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಮಣಸ್ತಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಸದಿಗಳು ಜೈನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಚುರುಕುಗೊಂಡ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಮಣಸ್ತಂಭವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಣಸ್ತಂಭಗಳನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚತುರ್ಮುಖ ಜಿನಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದ್ದು, ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಣಸ್ತಂಭವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಮಣಸ್ತಂಭವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಥಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಲಂಕಾರಿಕತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಧರ್ಮಚಕ್ರ, ಕಮಲಾಕೃತಿ—ಎಲ್ಲವು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತತ್ತ್ವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತತ್ತ್ವಮೂಲಕ ಬಸದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೋಲಾರದ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಶಿಖರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭಗೃಹಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಶಿಖರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲೂ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಬಾಗಿಲು ಬಂಗಾರದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕೋಲಾರದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅದರ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ. ಕೋಲಾರದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಜೈನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೈಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಂಗರ ಸರಳ ಶೈಲಿ, ಹೊಯ್ಸಳರ ಶಿಲ್ಪ ವೈಭವ, ವಿಜಯನಗರರ ಬಂಗಾರದ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲವು ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಮಿಡಿಗೇಶಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಾಲಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾರುವ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದ ದೇವಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅದರ "ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಭೀರತೆ"ಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭವ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದರೆ, ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಶಾಂತತೆಯ ಮೂಲಕ, ತತ್ತ್ವಸಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಮಾರಕವಲ್ಲದೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ—ಎಲ್ಲವು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯುವುದಲ್ಲ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೂಲ್ಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ರೂಪರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಂಗ, ಹೊಯ್ಸಳ

ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಗಳ ಸಂಗಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಗೋಮಾತೆ, ಹಸು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶಿಲ್ಪವು ಅಹಿಂಸೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಾರುತ್ತದೆ; ಮಣಸ್ತಂಭದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಜಿನಮೂರ್ತಿಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವದಿಗಂತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ; ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಜಿನಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನತೆಯ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವು ಸೇರಿ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಶ್ಯರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಸಮಾಜದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಿತ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮೂಹ ಭೋಜನವು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಪಠಣ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲದೆ, ಜೀವಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಈ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಂದು ತತ್ವ, ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ (Annexures) / ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (References)

1. *Epigraphia Carnatica, Vol. XI – Tumkur District Inscriptions.*
2. Altekar, A.S. (1934). *The Vijayanagar Empire.* Oxford University Press.
3. Michell, G. (1995). *Architecture and Art of Southern India: Vijayanagara and Successor States.* Cambridge University Press.
4. ನಾ. ಕೃ. (1978). *ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.*
5. ಡಾ. ವಸು ಎಂ ವಿ ಸಂ: *ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅರಸುಮನೆತನಗಳು ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ 2001*
6. ಡಾ. ಕಾವಲಮ್ಮ ಆರ್. ಮಧುಗಿ *ಮಹಾನಾಡಪ್ರಭುಗಳು ಕೆ.ಎಸ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು 2005*
7. ಡಾ. ಡಿ.ಎನ್ ಯೋಗೀಶ್ವರಪ್ಪ *ಕಲ್ಪಶೋಧ (ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು) ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 2012 ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆಯ ಆಕರ ಸಂಪುಟ & ನೊಳಂಬ ವಂಶದ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು-2021 (ಶ್ರೀಗುರು ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ ತುಮಕೂರು)*

8. ಡಾ. ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಡಿ ವಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಿರಿ(ಕಲವು ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಅಧ್ಯಯನ) ಗುಣನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೆಂ-23
9. ಎಫಿಗ್ರಫಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ 25 ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ 2021
10. ವಸು ಎಂ ವಿ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಂಗಳೂರು 2004
11. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗೆಜೆಟಿಯರ್
12. ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪ ಸಿ ಎನ್ ಸಂ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ.
13. ಮೆಕೆಂಜಿಯ ಪ್ರಕಟಿತ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಕಟಿತ ದಾಖಲೆಗಳು
14. ಬೇಡತ್ತೂರಿನ ರಾಮಾಂಜಿರವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಪ್ರಕಟಿತ ರಾಯರೆಖೆಗಳು
15. ಡಾ. ಸಿ ಆರ್ ಶ್ಯಾಮಲ ಪೂರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಳೆಗಾರರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಲಿಕೆ- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂ-18 2008
16. ಅರಸು ಕುರನ್ರಾಯ ಡಾ. ರವಿಕುಮಾರ್ ನೀಹ ಜಲಜಂಬೂ ಲಿಂಕ್ಸ್ 2022
17. ಗೋಪಾಲ್ ಆರ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ, ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮೈಸೂರು 2009
18. 1. Hegewald, J.A.B. (2009). *Jaina Temple Architecture in India: The Development of a Distinct Language in Space and Ritual*. Berlin: G+H Verlag.- ಭಾರತದ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸಾಮಗ್ರಿಕ ಇತಿಹಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
19. Hardy, Adam (1995). *Indian Temple Architecture: Form and Transformation: The Kamāṭa Drāviḍa Tradition, 7th to 13th Centuries*. New Delhi: IGNCA.- ಕರ್ನಾಟಕದ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳ (ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಜೈನ) ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
20. Hegewald, J.A.B. (2007). *Domes, Tombs and Minarets: Islamic Influences on Jaina Architecture. The Temple in South Asia*.- ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
21. Branfoot, Crispin (2007). *Regional pasts, imperial present: architecture and memory in Vijayanagara-period Karnataka*. EASAA. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಜೈನ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.
22. . Hegewald, J.A.B. (2001). *Multi-shrined complexes: The ordering of space in Jaina temple architecture*. *South Asian Studies*, 17(1). ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಬಹುಮಂಟಪಗಳ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ ಶೈಲಿ.

23. *Michell, George (2010). Review of Jaina Temple Architecture in India. Bulletin of SOAS.*
ಹೆಗೇವಾಲ್ಡ್ ಕೃತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮಹತ್ವದ
ಚಿತ್ರಣ.
24. *Kumar, R. & Das, B.K. (2018). Jainism and Jain Architecture. New Delhi: DK Printworld.*
ಜೈನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯ, ಕರ್ನಾಟಕದ
ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ.
25. *Sinha, A. (2000). Imagining Architects: Creativity in the Religious Monuments of India.*
Delhi: Ashgate. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
26. *Thimmappa, C. (2023). A study of Karnataka empire art and territory ability—a study.*
IJMER. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ.
27. *Branfoot, C. & Dallapiccola, A.L. (2005). Temple Architecture in Bhatkal and the*
'Rāmāyaṇa' Tradition in Sixteenth-Century Coastal Karnataka. Artibus Asiae, 65(2).
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.